

KORXONALAR BANKROTLOGINI BAHOLASH ZARURIYATI

Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich

“Moliya va bank ishi” kafedra doktoranti

Orcid id: 0009-0003-8033-3197

b.nasiriddinov@dtpi.uz,

tel: +998919660135

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17536092>

Annotatsiya: Korxonalar bankrotlik ehtimolini baholash amaliyoti moliyaviy barqarorlikni tahlil qilish va potentsial moliyaviy inqirozlarni oldindan bashorat qilishning muhim usullaridan biridir. Ushbu tadqiqotda bankrotlikni prognoz qilishning eng muhim vositalaridan biri sifatida Edvard Altman tomonidan ishlab chiqilgan Z-score modeli asosida korxonalar moliyaviy holatini baholash amaliyoti ko‘rib chiqiladi. Ushbu modelning afzalliklari soddaligi, yuqori aniqlik darajasi (bir yil oldindan bashorat qilishda 95% gacha) va universal qo‘llanilishi bilan bog‘liq. Shu bilan birga, modelning cheklavlari sifatida moliyaviy ma‘lumotlar sifatiga bog‘liqlik, moliyaviy bo‘lmagan omillarni hisobga olinmasligi va zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda koeffitsientlarni yangilash zarurati keltiriladi. Tadqiqotda modelning O‘zbekiston korxonalar misolida qo‘llanilishi tahlil qilinadi, bu esa iqtisodiy transformatsiya sharoitida biznesning barqarorligini oshirish uchun moliyaviy monitoring tizimiga integratsiyalash imkoniyatini ko‘rsatadi. Model investorlar, kreditorlar va menejerlar uchun moliyaviy xavflarni erta aniqlash va asosli qarorlar qabul qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Altman modeli, bankrotlik, likvidlilik, korxonalar riski, to‘lovga qobiliyatlilik.

Kirish

O‘zbekiston iqtisodiyoti 2024 yilda yalpi ichki mahsulot (YaIM) 6.5% o‘shish sur‘atini qayd etdi¹, bu mintaqadagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir. Bu o‘shish asosan islohotlar, investitsiyalar oqimi va eksport hajmining o‘shishi (ayniqsa, qishloq xo‘jaligi va sanoat mahsulotlari) bilan bog‘liq. Biroq, iqtisodiy o‘shish barqaror bo‘lishi uchun korxonalar, xususan, davlat va xususiy sektor sub‘ektlarining moliyaviy barqarorligi muhim ahamiyatga ega. Korxonalar bankrotligi iqtisodiy tizim uchun jiddiy xavf tug‘diradi, chunki u nafaqat korxonaning o‘ziga, balki uning sheriklari, kreditorlari va ishchi xodimlariga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, 2023 yilda O‘zbekiston bank tizimida to‘lanmagan kreditlar (NPL) darajasi davlat banklarida 5%, xususiy banklarda esa 9.5% ni tashkil etdi². Bu ko‘rsatkich korxonalar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi va bankrotlik xavfi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Bankrotlik ehtimolini erta aniqlash va baholash orqali ushbu xavflarni yumshatish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash mumkin.

Bankrotlikni O‘zbekiston Respublikasi “To‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida”gi qonuniga ko‘ra, “sudning qaroriga asosan to‘lovga qobiliyatsiz deb topilgan va o‘ziga nisbatan tugatishga doir ish yuritish yoki mulkini sotish tartib-taomili qo‘llaniladigan qarzdorlik” deb tariflangan³. Korxonalar bankrotligi iqtisodiyotning turli sohalari, xususan, ish o‘rinlari va ijtimoiy barqarorlikka ta‘sir qiladi. O‘zbekistonda aholining 33% dan ortig‘i yoshlar bo‘lib, ular uchun ish o‘rinlari muhim ahamiyatga ega⁴. Agar yirik korxonalar moliyaviy inqirozga uchrab, bankrot bo‘lsa, bu ishsizlik darajasining oshishiga va ijtimoiy noroziliklarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Masalan, tekstil sanoati yoki qishloq xo‘jaligi kabi sohalarda bankrotlik holatlari minglab ishchilarga ta‘sir qilishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi.

To‘lovga qobiliyatsizlikni baholash, korxonalar moliyaviy sog‘lomlashtirish masalalari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari va mutaxassislarining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Xususan, Abdujabbarova o‘zining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning to‘lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) ehtimolini bashoratlash modellari tahlili” maqolasida to‘lovga qobiliyatsizlik masalalariga atroflicha to‘xtaladi. Uning fikricha, “joriy davr uchun to‘lovga qobiliyatsizlikni ma‘lum jihatdan bartaraf etish mumkin, biroq unga olib keluvchi omillar

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>

² https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/?arFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&arFilter_ff%5BSECTION_ID%5D=3504&year=2025&month=09&set_filter=&set_filter=Y

³ <https://lex.uz/docs/-5957612>

⁴ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/national-accounts-2>

har tomonlama o'rganilmas ekan, tez orada ushbu holat yana takrorlanadi. Shu bois to'lovga qobiliyatlikni uzoq muddat saqlab qolish uchun strategik tahlil o'tkazilishi lozim" (Abdujabborova, 2023). Shuningdek Nabiev o'zining "korxonalarining to'lovga qobiliyatsizligi hisobi va tahlilining xorijiy tajribalarini mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari" maqolasida to'lovga qobiliyatsizlik masalalariga ilmiy izlanishlarini bayon qilgan. Uning fikricha, "O'zbekistonda hozirgi iqtisodiy sharoitda korxonalar uchun to'lovga qobiliyatsizlik xavfini baholash muhim ahamiyatga ega. Korxonani rivojlantirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va bankrotlik ehtimoliga tashxis qo'yish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash rejasini tuzish mumkin" (Nabiev, 2024).

Tadqiqot metodologiyasi.

Korxonalarining to'lovga qobiliyatsizligi hisobi va tahlilining xorijiy tajribalarini mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlariga bag'ishlangan mazkur maqolaning kontseptsiyasidan kelib chiqqan holda, tadqiqotda ilmiy bilishning guruhlash, tasniflash, qiyoslash va umumlashtirish usullaridan keng foydalanildi va bunda to'lovga qobiliyatsizlik hisobi va tahlilining xorijiy tajribalariga alohida e'tibor qaratildi.

Tahlil qismi.

So'nggi yillarda O'zbekiston korxonalarining ochilishi va bankrot yoki bankrot bo'lmasdan korxonalar yopilishi jarayoni sezilarli darajada oshdi. Shu bilan birga, bankrotlikka moil korxonalarining ulushi ham ma'lum darajada o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2027-yilda korxonalarining ochilish tendensiyasi jadallashib ko'tarilish jarayonini ko'rsatgan xolda 2022 yildan boshlab korxonalar ochilish tendensiyasida tushush kuzatilmoqda. Shuningdaek ayrim korxonalarining bankrot bo'lib yoki uz ixtiyori bilan yopilish tendensiyasi 2023-2024 yillarda jadallashib ketgan. Buni quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin.

Korxonalarining ochilishi va yopilishi to'g'risida 2025-yil 1-yanvar holatiga ma'lumot-jadval⁵

No	Yillar	Faoliyat yuritayotgan korxonalar	Yangi tashkil etilgan korxonalar	Yopilgan korxonalar
1	2010	200 951	34 326	21 193
2	2011	214 084	32 715	18 063
3	2012	228 736	21 890	21 449
4	2013	229 177	27 819	15 795
5	2014	241 201	26 933	21 447
6	2015	246 687	27 915	16 844
7	2016	257 758	32 747	22 077
8	2017	268 428	41 013	23 910
9	2018	285 531	55 011	17 025
10	2019	323 517	96 743	22 127
11	2020	398 133	95 311	18 247
12	2021	475 197	102 804	49 072
13	2022	528 929	93 611	30 169

⁵ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/usreo-2>

14	2023	592 371	88 787	196 134
15	2024	485 024	79 667	139 851

Yuqoridagi jadval asosida 2020-2024 yillarni Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar nisbatan solishtirib ko'rilganda 2023 yilda ochilgan korxonalar 15 foizni tashkil qilgan xolda yopilgan korxonalar 33 foizni ko'rsatmoqda. 2024 yilda esa bu ko'satgichlar mos ravishda yopilgan korxonalar 29 foizni, ochilgan korxonalar 16 foizni tashkil etmoqda. Ushbu taxlil malumotlarini quyidagi diagrammada ko'rishimiz mumkin.

Korxonalarining ochilishi va yopilishi to'g'risida 2020-2024 yillardagi tahliliy diagramma⁶.

Yuqoridagi tahlillar korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratgani bilan birga, moliyaviy xavflarni boshqarishda yangi talablarni, yani korxonalar moliyaviy, to'lovga layoqatsizlik xolatlarini doim tahlil qilish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

O'zbekistonda korxonalar bankrotlik ehtimolini baholash amaliyoti bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqotlar va tahlillar mavjud bo'lib, ular asosan moliyaviy holatni tahlil qilish modellariga asoslanadi.

Xulosa va takliflar

O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'sish (2024 yilda YaIM 6.5%) va islohotlar sharoitida korxonalar bankrotlik ehtimolini baholash nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy xavfsizlik, investitsion jozibadorlik va ijtimoiy barqarorlikni oshirish uchun strategik ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektor korxonalaridagi moliyaviy xavflarni aniqlash orqali iqtisodiy tizimning mustahkamligini ta'minlash mumkin. Global tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish, shaffoflikni oshirish va zamonaviy tahlil vositalarini joriy etish orqali O'zbekiston iqtisodiyoti global raqobatbardoshlikni yanada mustahkamlashi mumkin.

O'zbekistonda bankrotlik baholash amaliyoti asosan xorijiy modellarning mahalliy sharoitlarga moslashtirilishiga asoslangan, ammo ma'lumotlar yetishmasligi va davlat korxonalarini ustunligi muammolar yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xavfni kamaytirish uchun korxonalar ishchi kapitalni oshirishi, qarzlarni optimallashtirishi va moliyaviy shaffoflikni ta'minlashi kerak. Kelajakda mashina o'rganishi va EWS tizimlarini kengroq qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 12.04.2022 yildagi "To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida"gi O'RQ-763-son qonuni.
2. Abdujabborova M. (2023) Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning to'lovga qobiliyatsizlik (bankrotlik) ehtimolini bashoratlash modellari tahlili //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil.– T. 1. – №. 2. – C. 86-95.
3. Nabiev G'. (2024) Korxonalarining to'lovga qobiliyatsizligi hisobi va tahlilining xorijiy tajribalarini mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil.– T. 1. – №. 12. – C. 128-137.

⁶ Malumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy vebsayti— www.cbu.uz
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi rasmiy vebsayti— www.stat.uz
6. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik milliy bazasi— www.lex.uz.